

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 21, sveska 2, april-jun 2023.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ĆU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Doc. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Doc. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **3D mamografija i skrining raka dojke**

<https://www.fiercebiotech.com/medtech/medcognetics-scores-fda-greenlight-breast-cancer-screening-ai>

SADRŽAJ CONTENTS

PREGLEDNI RADOVI

REVIEW ARTICLES

67. Mogućnosti spoljašnje fiksacije u zbrinjavanju preloma potkolenice i kontroli štete

Possibilities of external fixation in treatment of tibial fractures and damage control

Aleksandar Božović, S. Jovanović,
I. Lalić, M. Ilić, M. Bojović

75. Jedinica intenzivnog lečenja-savremeni koncept organizacije

Intensive care unit - modern concept of organization

Slobodan Gavrilović, Nada Pejčić

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

79. Mamografski kardinalni znaci

Mammographic cardinal signs

Rade R. Babić, S. Babić, S. Stankov,
K. Mitrović, N. Babić, A. Jevremović

84. Dopunske dijagnostičke mamografske procedure

Additional diagnostic mammographic procedures

Rade R. Babić

87. Uticaj na stvaranje vrednosti, stavova i modela ponašanja žena u vezi sa preventivnim pregledima grlića materice

The influence on the creation of values, attitudes and behavior models of women in relation to preventive examinations of the cervix

Sadbere Kamberi, A. Kamberi, L. Kamberi, E. Antić

97. Učestalost patologije kolenog zgloba i optimizacija protokola pregleda zgloba magnetnom rezonancom

Incidence of knee joint pathology and optimization of joint magnetic resonance imaging protocol

Lendita Kamberi, A. Kamberi, S. Kamberi, E. Antić

107. Kasne komplikacije osteosintetskog materijala i koštanih implantanata - rendgenološka prezentacija

Late complications of osteosynthetic material and bone implants - X-ray presentation

Rade R. Babić, M. Mladenović,
S. Babić, K. Mitrović, N. Babić, A. Jevremović

113. Uticaj različitih faktora na kvalitet slike u radiodijagnostičkim i radioterapijskim procedurama

Influence of various factors on image quality in radiodiagnostic and radiotherapy procedures

Arta Kamberi, S. Kamberi, L. Kamberi, E. Antić

EDUKACIONI RADOVI

EDUCATIONAL ARTICLES

122. Primena međunarodnih standarda u zdravstvenim ustanovama – menadžment kvaliteta u medicini i kvalitet rada izabranih lekara DZ Vlasotince

Application of international standards in health care institutions - quality management in medicine and the quality of work of the selected doctors of DZ Vlasotince

Đorđe Dimitrijević, N. Milenković

HISTORY OF MEDICINE

ISTORIJAT MEDICINE

127. Oftalmologija kroz vekove - stari i srednji vek

Ophthalmology through the ages - ancient and middle ages

Gordana Stanković Babić, V. Kostovska,
S. Babić, K. Mitrović, N. Babić, A. Jevremović

Uputstvo autorima

Instructions to authors

PREGLEDNI RADovi

Primljeno: 25. V 2023.
Prihvaćeno: 6. VI 2023.

MOGUĆNOSTI SPOLJAŠNJE FIKSACIJE U ZBRINJAVANJU PRELOMA POTKOLENICE I KONTROLI ŠTETE

Aleksandar Božović¹, Saša Jovanović², Ivica Lalić³, Milan Ilić³, Marko Bojović⁴

¹ Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet – Kosovska Mitrovica, KBC Kosovska Mitrovica, Odeljenje ortopedске hirurgije i traumatologije, Kosovska Mitrovica, KiM, Srbija

² KBC Kosovska Mitrovica, Odeljenje ortopedске hirurgije i traumatologije, Kosovska Mitrovica, KiM, Srbija

³ Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

⁴ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija

SAŽETAK

Uvod: U prošlosti spoljašnja fiksacija je bila u velikoj meri korišćena za definitivno lečenje svih preloma potkolenice, a posebno otvorenih preloma. Metoda spoljašnje fiksacije bila je standard za lečenje ovih povreda sve dok nije u velikoj meri zamenjena upotrebom unutrašnje fiksacije, intramedularnim klinovima i pločama ugrađivanim minimalno invazivnom tehnikom. Kako je upotreba unutrašnje fiksacije postala uobičajena, komparativna istraživanja ishoda spoljašnje fiksacije i unutrašnje fiksacije postala su dostupna, tako da su određeni nedostaci povezani sa upotrebom spoljašnjih fiksatora za definitivno lečenje ovih preloma postali jasni, iako su biomehanički izuzetno optimalni za zarastanje. Na taj način je sužena lista savremenih indikacija za upotrebu spoljašnjeg fiksatora za lečenje preloma potkolenice. Ipak, upotreba spoljašnje fiksacije za zbrinjavanje ili definitivno lečenje preloma potkolenice i danas predstavlja jednu široku paletu operativnih postupaka koja varira od jednostavnog okvira koji obuhvata prelom do složenih rekonstruktivnih okvira, uključujući i one koji se koriste za lečenje defekata kostiju i mekih tkiva. U slučajevima potrebe za kontrolom štete, spoljašnja fiksacija dugih kostiju pa i potkolenice je nezamenljiva.

Zaključak: Odgovarajuća i razumna upotreba spoljašnje fiksacije je važan dodatak u lečenju preloma potkolenice.

Ključne reči: prelomi potkolenice, spoljašnja fiksacija

SUMMARY

Introduction: In the past, external fixation was largely used for the definitive treatment of all tibial fractures, especially open fractures. The method of external fixation was the standard for treating these injuries until it was largely replaced by the use of internal fixation intramedullary pins and plates implanted using a minimally invasive technique. As the use of internal fixation became common, comparative studies of the outcomes of external fixation and internal fixation became available, so that certain disadvantages associated with the use of external fixators for the definitive treatment of these fractures became clear, even though they were biomechanically extremely optimal for healing. In this way, the list of modern indications for the use of an external fixator for the treatment of lower leg fractures has been narrowed down.

However, the use of external fixation for the care or definitive treatment of tibial fractures still today represents a wide variety of operative procedures that vary from a simple frame that encloses the fracture to complex reconstructive frames, including those used to treat bony and soft tissue defects. In cases of need for damage control, external fixation of long bones, including the lower leg, is irreplaceable.

Conclusion: Appropriate and judicious use of external fixation is an important adjunct in the treatment of tibial fractures.

Key words: tibial fractures, external fixation

Uvod

Prema literaturnim saznanjima, postoje različiti epidemiološki podaci o incidenci i broju preloma potkolenice [1, 2]. Smatra se da je ukupan

broj pacijenata sa prelomom potkolenice 2% od svih pacijenata sa prelomima, tako da kosti potkolenice predstavljaju najčešće prelomljene kosti tela. Incidenca preloma potkolenice varira od različitih literaturnih izvora i kreće se oko 17/100.000 godišnje, sa većom incidencom kod muškaraca do (21/100.000) i nižom kod žena

Adresa koautora: **Doc. dr Ivica Lalić**, ortoped, Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija. E-mail: ivica.lalic@faculty-pharmacy.com

(12,3/100.000). Prelomi potkolenice su najčešći u trećoj i četvrtoj deceniji života. Ukratko, možemo reći da su prelomi potkolenice jako česti, javljaju se najčešće kod radno sposobnog stanovništva i češće kod muškaraca. Kod dece ova povreda je treća po učestalosti posle preloma femura i podlaktice i može se sresti od 4 do 5 godine starosti deteta, a obično je najčešća je u 8. godini starosti dece [3]. U prošlosti, spoljašnja fiksacija (SF) je bila u velikoj meri korišćena za definitivno lečenje svih preloma tibije a posebno otvorenih preloma. Metoda spoljašnje fiksacije bila je standard za lečenje ovih povreda sve dok nije u velikoj meri zamenjena upotrebom unutrašnje fiksacije, intramedularnim klinovima (IM) i pločama ugrađivanim minimalno invazivnom tehnikom. Kako je upotreba unutrašnje fiksacije (naročito IM) postala uobičajena, komparativna istraživanja ishoda spoljašnje fiksacije i unutrašnje fiksacije postala su dostupna, tako da su određeni nedostaci povezani sa upotrebom spoljašnje fiksacije za definitivno lečenje ovih preloma postali jasni.

Prednosti i nedostaci spoljašnje fiksacije

Kao i svaka metoda upotreba SF ima neke određene prednosti kao i nedostatke [4, 5].

Prednosti spoljašnje fiksacije:

- jedinstvene metode upotrebe modernim tipovima SF omogućavaju optimalne biomehaničke uslove za zarastanje kostiju kod svih tipova preloma (od jednostavnih preloma pa do kominutivnih preloma čak i u slučajevima gubitka koštane mase). Mehaničke karakteristike modernih aparata za SF omogućavaju potpunu stabilnost preloma jer im je moć neutralizacije deformišućih sila (naročito za prelome potkolenice) daleko veća nego što je potrebno. SF omogućava snažnu kompresiju ili distrakciju fragmenata što je značajno za zarastanje preloma i očuvanje dužine ekstremiteta kod kominutivnih preloma. Kod gubitka koštane mase SF je od izuzetnog značaja za metode nadoknade koštanog defekta metodom slajding grafta (sliding) jer omogućava pokrete fragmenata u prostoru ili je snaž-

na podrška drugim koštanim graftovima zato što omogućava izuzetnu stabilnost fragmenata

- SF omogućava direktno kliničko praćenje statusa rane, zarastanja rane, neurovaskularnog (NV) statusa, vitalnosti kože i kožnih graftova, otoka, pritiska u kompartmanima itd.
- prilikom previjanja rana, graftovanja mekih tkiva i kosti, irigacije i debridmana, vrlo lako je izvoditi manipulaciju ekstremitetom bez opasnosti od pomeranja kostiju i gubitka stabilnosti osteofiksacije
- posle upotrebe SF mogući su imedijantni pokreti u susednim zglobovima
- ekstremitet se može odmah elevirati fiksiranjem za nosače na krevetu u cilju smanjenja otoka i prevencije kompartman sindroma i dekubitusa
- SF dozvoljava momentalnu fizikalnu terapiju u obimu koji zavisi od opšteg stanja pacijenta i stanja povređenog ekstremiteta
- SF dozvoljava pun oslonac na povređenu nogu, a samim time nastanak aksijalnih mikropokreta fragmenata što značajno pospešuje zarastanje
- SF se može koristiti za lečenje inficiranih preloma i preloma sa odloženim zarastanjem, kao i za lečenje nesraslih preloma
- moderni SF se mogu koristiti za lečenje nekih komplikacija vezanih za unutrašnju fiksaciju kao što je prelom implantata ili kod inficiranih preloma kada je izgubljen neutralizacioni efekat implantata zbog lošeg kvaliteta kosti
- metoda spoljašnje fiksacije može rešiti angularne deformitete i inegalitet povređenih kostiju, a naročito dijafiznih delova dugih kostiju.

Nedostaci spoljašnje fiksacije:

- koliko god su minimalne insercije klinova ili igala ipak omogućavaju kontakt kosti sa spoljašnjom sredinom pa je potrebna stalna nega okoline klinova ili igala
- adekvatnu konstrukciju aparata i lečenje SF može uraditi samo obučeni ortopedski hirur

- moguće su frakture oko klinova prilikom njihove insercije u koštano tkivo
- česte su refrakture posle skidanja SF pa je potrebna pažljiva procena srastanja preloma
- pacijent može odbiti SF kao metod svog lečenja zbog glomaznosti konstrukcije aparata ili estetskih razloga
- pacijent može da ne saraduje sa lekarom u smislu pravilnog postupanja sa SF, oslonca na povređenu nogu i nege okoline klinova
- pregled pomoću nuklearne magnetne rezonance (NMR) za vreme lečenja pomoću SF ne možemo uraditi na povređenom ekstremitetu, a teže i na drugom ekstremitetu, mada se u ovom pravcu metoda NMR razvija ka aparatima koji to mogu da urade
- potrebne su češće kontrole i monitoring aparata što stvara probleme pacijentima a troškovi lečenja pacijenta su veći u odnosu na unutrašnju fiksaciju.

Konstrukcije različitih SF koji se upotrebljavaju za zbrinjavanje preloma potkolenice

Spoljašnja fiksacija pomoću klinova povezanih sa šipkom

Spoljašnja fiksacija sa klinovima koristi različite tipove klinova koji se inkorporiraju u kost na više načina. Postoje različite vrste i modeli ovih fiksatora ali su sada najčešće upotrebljavani tzv. unilateralni fiksatori (Ortofix, Mitković i dr.) Klinovi su obično na vrhu narezani pa se ušrafljuju u kost kao zavrtnji po probijanju rupe burgijom ili su u novije vreme samonarezivi. Mogu probiti obe strane ekstremiteta kao npr. Šancovi klinovi ili se postavljaju samo sa jedne strane pa ih nazivamo poluklinovi. Moderni SF koristi klinove koji su presvučeni hidroksiapatitom u cilju boljeg i stabilnijeg kontakta sa kostima, [6, 7]. Klinovi se moraju inkorporirati u kost tibije na mestima koja neće ugrožavati neurovaskularna stabla, koja se nazivaju sigurnim zonama i detaljno su opisana, pa se savetuje da se inkorporacija klinova izvodi prema tom pravilu. Takođe treba obratiti pažnju na nutritivnu tibijalnu arteriju koja se nalazi u kanalu na sre-

dnjoj trećini dijafize tibije sa zadnje strane i koja se može probiti burgijom ili klinom sa obzirom na njihovu debljinu [8]. Zato se savetuje da se anteromedijalna strana srednje trećine tibije izbegava za inkorporaciju klina.

Postavljanje klinova u dve različite ravni poboljšava čvrstoću konstrukcije. Ukupna snaga se takođe može poboljšati korišćenjem klinova ili šipke većeg prečnika, postavljanjem šipke/stezaljki što bliže koži koliko otok dozvoljava i odgovarajućim širenjem (konvergencijom) klinova pod većim uglovima. Spoljni fiksator često treba da ostane na mestu 3 do 4 meseca ili duže. Tehnika nege klinova, iako važna, nije opšte prihvaćena ili precizirana. Primena antibiotskog zavoja se ne preporučuje osim ako je indikovano za infekciju na mestu klinova.

Spoljašnja fiksacija pomoću igala sa kružnim okvirima

Biomehanika kružnih ramova je jedinstvena i razlikuje se od ramova sa klinovima. Tvorac ovog aparata je G. A. Ilizarov (1921-1992) koji je dokazao veoma uspešnu primenu ovog fiksatora na svim segmentima lokomotornog sistema kod raznih patoloških stanja (prelomi, pseudoartroze, defekt pseudoartroze, inegaliteti, infekcije i dr.) [9-13]. Kružni (cirkularni) fiksatori moraju biti pravilno aplikovani da bi bili efikasni. Da bi se povećala krutost kružnog okvira, treba uzeti u obzir nekoliko faktora, uključujući veličinu prstenova [14, 15]. Trebalo bi da se koriste najmanji mogući prstenovi, mada se mora ostaviti prostora da se omogući oticanje mekog tkiva kako bi se sprečilo da prsten nalegne na meko tkivo. Treba koristiti igle najvećeg mogućeg prečnika, a one moraju biti maksimalno zategnute. Način postavljanja igala utiče na krutost okvira. Krutost na smicanje zavisi od ugla između igala i pravca opterećenja. Krutost se dramatično smanjuje kada je ugao između igala manji od 60°. Postavljanje suprotnih igala sa olivom kako bi se maksimizirao ugao među žicama i čvrsto stabilizovao fiksirani deo kosti može povećati krutost na smicanje, iako to može biti ograničeno mekim tkivima i bezbednim ograničenjima u tzv. sigurnim zonama. Krutost na savijanje može se povećati postavljanjem dodatne

igle, koja je od ostalih igala udaljena više od 4 cm. Pored toga, ramovi sa dva nivoa periartikularne fiksacije su čvršći od okvira sa svim iglama postavljenim blizu jedna drugoj. Upotreba kružnih okvira za zbrinjavanje preloma tibije je korisna iz nekoliko razloga. Ovi ramovi se mogu koristiti za periartikularne prelome sa dugim proširenjima u tibijalnu dijafizu. Kružni okviri omogućavaju trenutno nošenje težine, što je korisno za pacijente sa bilateralnim i/ili višestrukim povredama i pomaže u ranijoj mobilizaciji, čime se umanjuje potencijal za komplikacije povezane sa nepokretnošću. Kod pacijenata sa defektima mekog tkiva, ovi okviri se mogu koristiti za zatvaranje defekta namernim smanjenjem distance između fragmenata, skraćivanjem zone defekta, a zatim postepenim ponovnim uspostavljanjem dužine. Okviri su korisni i za pedijatrijske pacijente. Prisustvo otvorenog preloma može da diktira vrstu fiksacije koja se može koristiti, a stanje mekih tkiva možda neće dozvoliti otvorenu i/ili akutnu korekciju deformiteta. Širom sveta ali i na našim prostorima postoje na desetine radova koji nedvosmisleno ukazuju na pouzdanost i efikasnost primene ove vrste fiksacije [16-20].

Hibridna spoljašnja fiksacija

Hibridna SF je kombinacija kružnog fiksatora koji koristi igle i fiksatora sa klinovima vezanim za šipku, a koji su međusobno povezani (Sheffield, Taylor). Najčešće se upotrebljava za fiksaciju periartikularnih preloma koji su izolovani ili koji se prostiru u dijafizu tibije. Zglobna površina se obično reponira minimalno invazivnim pristupom i fiksira iglama, a fiksacija dugog fragmenta i tela tibije klinovima. Na taj način je maksimalno smanjena disekcija mekih tkiva potrebnih za pravilnu redukciju preloma tj. izbegava se dugački rez koji je npr. potreban za postavljanje ploča. Takođe mogućnost aplikacije IM fiksacije u periartikularnim zonama je diskutabilna pa je upotreba hibridne SF velika prednost. Hibridna fiksacija se i dalje uspešno koristi za lečenje preloma potkolenice, a naročito za platibijalne prelome [21, 22].

Slika 1. A) Unilateralni SF tipa Mitković; B) Cirkularni fiksator tipa Ilizarov C) Hibridni fiksator

Ova tehnika je bila kontroverzna iz nekoliko razloga. Jedan od razloga bio je nedosledna redukcija zglobnih površina i stabilna osteofiksacija. Drugi razlog je bio što se smatralo da biomehanika hibridnog rama ne zadovoljava u pot-

punosti potrebu za stabilnom osteofiksacijom. Međutim, prema podacima u literaturi rezultati hibridne SF, a naročito preloma platoa tibije su dobri, uz značajno smanjenje prijavljene incidence komplikacija mekih tkiva u poređenju sa rezultatima direktne otvorene redukcije i unutrašnje fiksacije velikim rezovima [23]. Izgled navedenih vrsta spoljašnjih fiksatora dat je na slici 1 ispod teksta (slika 1).

Indikacije i načini upotrebe SF kod preloma potkolenice

U protekle dve decenije veliki broj istraživanja načina lečenja preloma potkolenice urađen je sa pacijenatima kod kojih su izvedene različite metode osteofiksacije. Urađene su i brojne komparacije rezultata lečenja metoda koje su upotrebljavane. Lista indikacija za primenjivanje SF u lečenju preloma potkolenice je postepeno sužavana u odnosu na IM kojoj se pridaje nešto veći značaj u savremenim istraživanjima [24].

Sužavanje liste indikacija za upotrebu SF za lečenje preloma potkolenice nije se desilo zbog drastično lošijeg rezultata lečenja, jer kako je već opisano SF daje optimalne biomehaničke uslove za zarastanje i najtežih preloma a rezultati lečenja SF su isti kao kod drugih metoda, već zbog intenzivnog razvoja metoda unutrašnje fiksacije (naročito IM) ali i zbog toga što SF ima svoje objektivne nedostatke koji se ne mogu ispraviti. Ti nedostaci se odnose pre svega na potrebu stalne nege okoline klinova i brojnih kontrolnih pregleda. Spoljna fiksacija je ipak nezamenljiva metoda za lečenje preloma potkolenice sa teškom kominucijom, defektima mekih tkiva i kosti i težih otvorenih preloma, Gustillo-Andersonov (GA) tip II i III.

Spoljašnja fiksacija potkolenice se može upotrebiti za lečenje svih preloma potkolenice [25-29]. Iako su mogućnosti upotrebe SF za lečenje preloma potkolenice izuzetne, lista indikacija je različita i varira od izvora do izvora u literaturi. Savremene preporuke za upotrebu SF za lečenje preloma potkolenice su:

- ortopedska kontrola štete (Damage Control Orthopedics – DCO)
- otvoreni prelomi a naročito GA tip II i III

- segmentni prelomi
- prelomi sa teškim kominucijama fragmenata
- prelomi sa defektima mekih tkiva i kosti.

SF kao metoda lečenja preloma potkolenice se može upotrebiti na dva načina:

- kao privremeno sredstvo osteofiksacije
- kao definitivna metoda lečenja.

Spoljašnja fiksacija kao privremeno sredstvo osteofiksacije najčešće se upotrebljava za izvođenje hitnih procedura vezanih za ortopedsku kontrolu štete. Posle stabilizacije stanja pacijenta uradi se konverzija metode lečenja SF u neku metodu unutrašnje osteofiksacije. Podaci o vremenu konverzije u literaturi su različiti i kreću se od nekoliko dana do 2 nedelje od privremene fiksacije pomoću SF [30]. Spoljašnja fiksacija se može upotrebiti kao i privremeno sredstvo fiksacije u toku same operacije osteofiksacije drugom metodom (najčešće pločama), na način da se pomoću SF postigne adekvatna repozicija i stabilnost preloma a posle toga ugradila ploča. Posle toga SF se jednostavno odstrani.

Spoljašnja fiksacija kao primarna i definitivna metoda lečenja preloma potkolenice sprovodi se kod pacijenta sa prelomima koji su napred navedeni kao indikacija za primarnu SF. Kod pacijenata posle DCO procedura može se nastaviti SF kao definitivna metoda lečenja posle pažljive procene opšteg stanja pacijenta, kvaliteta konstrukcije SF i pozicije fragmenata na kontrolnim radiografijama potkolenice. Takođe postavlja se i pitanje zbog čega pacijenta sa SF izlagati novom operativnom zahvatu radi konverzije metode? O ovom stavu ima brojnih i različitih mišljenja.

Lista indikacija za upotrebu SF za lečenje preloma potkolenice kod dece i adolescenata je još više sužena zbog izuzetnog potencijala zarastanja preloma, ali ipak indikacije za lečenje preloma pomoću SF treba pažljivo razmotriti u odnosu na uzrast deteta/adolescenta, tip preloma, udruženost povreda i slično [31].

Kontrola štete

U Prvom svetskom ratu primećen je znatan pad smrtnosti (sa 80% na 20%) kod pacijenata sa prelomima femura kada im se noga imobilizira tzv. Thomasovom udlagom. U prvoj polovini XX veka primećeno je da brza operativna stabilizacija preloma dugih kostiju znatno smanjuje smrtnost i brojnost komplikacija vezanih za pulmonalni embolizam, ali i druge komplikacije [32, 33]. Tada je uspostavljen koncept da se brzo, najčešće intramedularnom fiksacijom kostiju smanji broj komplikacija i letalitet [34]. Međutim, primećen je vrlo česti nastanak tzv. drugog udara komplikacija nakon ovih postupaka, pa je iskazana potreba za jasnijim razumevanjem termina brze stabilizacije preloma i koju metodu upotrebiti [35].

Hemoragija je vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta kod teško povređenih pacijenata koja izaziva hipotenziju i ugrožava perfuziju tkiva a stanje pacijenta se može dodatno pogoršati evolucijom sindroma sistemskog inflamatornog odgovora (Systemic Inflammatory Response Syndrome-SIRS) i nastankom akutne koagulopatije [36, 37]. Takođe, masivna transfuzija može dovesti do poremećaja koagulacije i izazvati dalji teški disbalans raznih jona, a tako nastali SIRS dodatnom imunosupresijom može dovesti do teške sistemske infekcije. Nažalost, ovakav razvoj koagulopatije se može desiti i posle hitnog prekida daljeg krvarenja hemostazom hirurškim putem.

Masivne povrede kostiju mogu dovesti do embolizacije i tromboembolije (ranije nazvanom masnom embolijom) ili nekim drugim patogenetskim modelom.

U svakom slučaju, ovaj katastrofalni scenario karakteriše letalni trijas: hipotermija, acidoza i koagulopatija sa ili bez povreda grudnog koša, a pacijenta često prati i sindrom ARDS (akutni respiratorni distres sindrom). Zbog teškog opšteg stanja pacijenta ovim trijas simptoma započinje lanac otkazivanja organskih sistema, (Multiple Organ Dysfunction Syndrome, MODS) i nažalost letalan ishod. Upravo zbog ovog sindroma razvijena je i ideja što manjih hitnih operacija koje će spasiti život pacijentu. Sličan redosled

dogadaja dešavao se i nakon klasičnih operacija, čak i kod intramedularne fiksacije kod prvobitnog koncepta DCO (brzih operacija) i nazvan je drugi udar. To je uzrokovalo da se klasična stabilizacija preloma pa čak i intramedularna fiksacija zameni spoljašnjom fiksacijom.

Savremeni principi kod ortopedске kontrole štete (DCO) podrazumevaju upotrebu spoljašnje fiksacije za brzu stabilizaciju preloma. Principi DCO se primenjuju širom sveta, ali bez obzira na evidentan broj smanjenja slučajeva katastrofičnog scenarija postoje određene razlike u stavovima među autorima. Ovo pokazuje analiza 63 različitih serija pacijenata od strane Rixena et al. koja je urađena 2005. godine i koja predlaže dodatnu sistematizaciju stavova o procedurama vezanim za DCO [38].

U početku DCO je obuhvatala brze hirurške intervencije samo na femuru kao uzroku najvećeg krvarenja ali danas DCO obuhvata operativne zahvate kod svih teško traumatizovanih pacijenata sa prelomima dugih kostiju (uključujući naravno i prelome potkolenice), prelomima karlice (nestabilne i kominutivne) i prelomima kičme.

Zahvaljujući radu Papea i njegovog tima u Hanoveru, došlo se do stratifikovanog pristupa u postupcima sprovođenja DCO kao i boljem razumevanju fenomena drugog udara. Stavovi o stratifikovanom pristupu su prihvaćeni i jako popularizovani kasnije tokom 2000-ih [39, 40].

Pape je pacijente podelio u tri grupe:

- stabilni pacijenti kod kojih se mogu izvesti klasične operacije osteofiksacije
- nestabilni pacijenti kod kojih se može izvesti samo DCO
- pacijenti koji su ivici ova dva stanja kod kojih potreban dalji monitoring i izbor metode osteofiksacije

Kod pacijenata koji su pripadali prvoj grupi (stabilni) posle klasične preoperativne pripreme mogle su se izvesti klasične procedure osteofiksacije. Kod pacijenata iz druge grupe (nestabilni) predložen je postupak u tri faze:

- inicijalna brza privremena stabilizacija pomoću spoljašnje fiksacije

- reanimacija u jedinici intenzivne nege (JIN)
- definitivna osteofiksacija preloma kada stanje pacijenta bude optimizovano

Postavlja se pitanje kada izvesti drugu operaciju? Obično se savetuje da se operacija izvede 2-5 dana kada prođe faza nespecifičnog antiinflamatornog odgovora, SIRS. Kod pacijenata sa grudnom traumom, abdominalnom traumom i povredama glave ne savetuje se novi ortopedski zahvat. Takođe nov operativni zahvat nije moguće izvesti kod pretećeg SIRS sindroma a naročito kod razvijanja letalnog trijasa. Rast nivoa interleukin IL-6 i laktata u krvi može biti prediktor razvijanja SIRS sindroma. O'Toole et al. su 2005. godine razvili sistem praćenja nivoa laktata kao prediktora vremena za operaciju pa čak i izbor vrste operacije (tabela 1) [41].

Tabela 1. Monitoring nivoa laktata kao prediktora mogućnosti operativnog zbrinjavanja

NIVO LAKTATA U KRVI	STANJE	PREDLOG POSTUPKA
>2,5 mmol/L	CRVENO	DCO (ako nivo laktata perzistira u 24 sata)
2,0-2,5 mmol/L	ŽUTO	Zbrinjavanje zavisi od trenda nivoa laktata
<2,0 mmol/L	ZELENO	Definitivno zbrinjavanje

Postoje i stanja kod kojih se naknadni operativni zahvat pa čak i sam postupak DCO dovodi u pitanje i to kod višestrukih preloma kostiju izazvanih silama visoke energije, povredama magistralnih krvnih sudova i povredama mozga sa povećanim intrakranijalnim pritiskom.

Zaključak

Upotreba spoljašnje fiksacije za zbrinjavanje ili definitivno lečenje preloma potkolenice predstavlja jednu široku paletu operativnih postupaka koja varira od jednostavnog okvira koji obuhvata prelom do složenih rekonstruktivnih okvira, uključujući i one koji se koriste za lečenje defekata kostiju i mekih tkiva. U slučajevima potrebe za ortopedskom kontrolom štete, spoljašnja fiksacija dugih kostiju pa i potkolenice je nezamenljiva. Odgovarajuća i razumna upotreba spoljašnje fiksacije je važan dodatak u lečenju preloma potkolenice.

Literatura

- Larsen P, Elsoe R, Hansen SH, Graven-Nielsen T, Laessoe U, Rasmussen S. Incidence and epidemiology of tibial shaft fractures. *Injury*. 2015;46 (4):746-50. doi: 10.1016/j.injury.2014.12.027.
- Wennergren D, Bergdahl C, Ekelund J, Juto H, Sundfeldt M, Möller M. Epidemiology and incidence of tibia fractures in the Swedish Fracture Register. *Injury*. 2018 Nov; 49 (11):2068-74
- Patel N, Horstman J, Kuester V, Sambandam S, Mounasamy V. Pediatric Tibial Shaft Fractures. *Indian J Orthop*. 2018; 52(5): 522-8
- Whittle AP. Fractures and dislocation in adults. In: Azar FM, Baety JH, Terry Canale S. *Campbell's operative orthopedics*, Thirteenth edition, International edition. Elsevier, Canada; 2017 p. 2698
- Božović A, Tabaković D. *Prelomi potkolenice*. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, Štamparija Junior Beograd; 2021.
- Mitković M. *Spoljašnja fiksacija u traumatologiji razvoj i primena aparata autora*. Prosveta, Niš; 1992.
- Bible JE, Mir HR. External fixation: principles et application. *J Acad Orthop Surgery* 23:68, 2015
- Almansour H, Jacoby J, Baumgartner H, Reumann MK, Nikolaou K, Springer F. Injury of the Tibial Nutrient Artery Canal during External Fixation for Lower Extremity Fractures: A Computed Tomography Study. *J Clin Med*. 2020; 9 (7):2235.
- Ilizarov GA, Lediaev VI, Shitin VP. The course of compact bone reparative regeneration in distraction osteosynthesis under different conditions of bone fragment fixation (experimental study). *Eksp Khir Anesteziol*. 1969; 14 (6):3-12.
- Ilizarov GA, Shreiner AA. New method of closed flexion osteoclasia (experimental study). *Ortop Travmatol Protez*. 1979; (1):9-14.
- Ilizarov GA, Skas RG, Barabash AP. New possibilities of transosseous osteosynthesis in the conservative and rehabilitative treatment of severe injuries to the extremities (an experimental study). *Ortop Travmatol Protez*. 1980; (11):41-3.
- Ilizarov GA, Paevskii SA, Degtiarev VE, Murashka VI, Maer VI. Use of platinum-coated Kirschner pins in transosseous osteosynthesis. *Ortop Travmatol Protez*. 1982; (1):26-9.
- Ilizarov GA. The principles of the Ilizarov method. *Bull Hosp Jt Dis*. 1997; 56 (1):49-53.
- Kummer FJ: Biomechanics of the Ilizarov external fixator. *Clin Orthop Relat Res* 1992;280:11-14.
- Orbay GL, Frankel VH, Kummer FJ: The effect of wire configuration on the stability of the Ilizarov external fixator. *Clin Orthop Relat Res*1992;279:299-302.
- Lalić I. Procena rezultata lečenja unutarzglobnih višekomadnih preloma gornjeg i donjeg okrajka potkolenice aparatom po Ilizarovu. [dissertation]. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; 2016.
- Lalić I, Daraboš N, Stanković M, Gojković Z, Obradović M, Marić D. Treatment of complex tibial plateau fractures using Ilizarov technique. *Acta Clin Croat*.2014; 53 (4):437-48.

18. Lalic I, Gojkovic Z, Obradović M. Functional outcome of the treatment of complex tibial plateau and pilon fractures applying Ilizarov apparatus. *Int J Scient Res.* 2014; 3 (3):272-8.
19. Lalić I, Harhaji V, Kecojević V, Ninković S, Dulić O, Rašović P. Analysis of Ilizarov apparatus application in acute traumatic lesions and treatment of complications of different parts of musculoskeletal system at the department of orthopedic surgery and traumatology in Novi Sad. *Med Pregl.* 2016 ;69 (Suppl 1):23-33.
20. Lalić I, Obradović M, Lukić-Šarkanović M, Đan V. Definite management of bilateral lower leg nonunion fractures by Ilizarov apparatus in polytraumatized patient-case report. *Med Pregl.* 2015; 68 (3-4):130-5.
21. Geller J, Tornetta P III, Tiburzi D, Kummer F, Koval K: Tension wire position for hybrid external fixation of the proximal tibia. *J Orthop Trauma* 2000; 14 (7):502-4.
22. Stefanelli F, Cucurnia I, Grassi A, Pizza N, Di Paolo S, Casali M, Raggi F, Romagnoli M, Zaffagnini S. Post-operative complications of tibial plateau fractures treated with screws or hybrid external fixation. *Musculoskelet Surg.* 2022 D; 106 (4):469-474.
23. Saini R, Sharma A, Sidhu SS, Rathore KS. Bridge Plating Versus Hybrid External Fixation in the Management of Proximal Tibia Metaphyseal Fractures. *Cureus.* 2023 ;15 (3):e36331.
24. Beck D, Bemson CD. External fixation of long bones. In: *External fixation in orthopedic traumatology.* London: Springer-Verlag, 2012:143-61.
25. Božović A, Grbić R, Milović D, Elek Z, Petrović D, Jakšić Lj, Radojević G. Treatment of tibial shaft fractures with Mitkovic type external fixation-analysis of 100 patients. *Srp.Arh.Celok. Lek.* 2017; 145 (11-12): 605-10.
26. Milenkovic S, Mitkovic M, Mitkovic M. External fixation of segmental tibial shaft fractures. *Eur J Trauma Emerg Surg* 2018. <https://doi.org/10.1007/s00068-018-1041-5> [Epub ahead of print].
27. Golubovic Z, Stojiljkovic P, Macukanovic-Golubovic L, Milic D, Milenkovid S, Kadija M et al. External fixation in the treatment of open tibial shaft fractures. *Vojnosanit Pregl.* 2008; 65 (5):343-8
28. Lerner A, Reis ND, Soudry M. Primary external fixation. In: Lerner A, Soudry M, eds. *Armed conflict injuries to the extremities: a treatment manual.* Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011:133-162
29. Rupp M, Popp D, Alt V. Prevention of infection in open fractures: Where are the pendulums now? *Injury.* 2020 May; 51 Suppl 2:S57-S63. doi: 10.1016/j.injury.2019.10.074. Epub 2019 Oct 25. PMID: 31679836
30. Bhandari M, Zlowodzki M, Tornetta P 3rd, Schmidt A, Templeman DC. Intramedullary nailing following external fixation in femoral and tibial shaft fractures. *J Orthop Trauma.* 2005 Feb;19 (2):140-4. doi:10.1097/00005131-200502000-00012.
31. Thabet AM, Craft M, Pisquiy J, Jeon S, Abdelgawad A, Azzam W. Tibial shaft fractures in the adolescents: treatment outcomes and the risk factors for complications. *Injury.* 2022 Feb;53 (2):706-712. doi: 10.1016/j.injury.2021.11.041. Epub 2021 Nov 17. PMID: 34862039.
32. Guerado E, Bertrand ML, Cano JR, Cerván AM, Galán A. Damage control orthopaedics: State of the art. *World J Orthop.* 2019 Jan 18; 10 (1):1-13. doi: 10.5312/wjo.v10.i1.1.
33. Riska EB, von Bonsdorff H, Hakkinen S et al. Primary operative fixation of long bone fractures in patients with multiple injuries. *JTrauma* 1977;45:1-121.
34. Bone LB, Johnson KD, Weigelt J, Scheinberg R. Early versus delayed stabilization of femoral fractures. A prospective randomized study. *J Bone Joint Surg Am* 1989;12:336-340.
35. Bates P, Parker P, McFadyen I, Pallister I. Demystifying damage control in musculoskeletal trauma. *Ann R Coll Surg Engl.* 2016 May; 98 (5):291-294. doi: 10.1308/rcsann.2016.0111.
36. Brohi K, Cohen MJ, Ganter MT, Schultz MJ, Levi M, Mackersie RC, Pittet JF. Acute coagulopathy of trauma: hypoperfusion induces systemic anticoagulation and hyperfibrinolysis. *J Trauma.* 2008; 64:1211-1217; discussion 1217.
37. Jansen JO, Thomas R, Loudon MA, Brooks A. Damage control resuscitation for patients with major trauma. *BMJ.* 2009; 338:b1778.
38. Rixen D, Grass G, Sauerland S, Lefering R, Raum MR, Yücel N, Bouillon B, Neugebauer EA Polytrauma Study Group of the German Trauma Society. Evaluation of criteria for temporary external fixation in riskadapted damage control orthopedic surgery of femur shaft fractures in multiple trauma patients: "evidence-based medicine" versus "reality" in the trauma registry of the German Trauma Society. *J Trauma.* 2005; 59:1375-94; discussion 1394-95.
39. Pape HC, van Griensven M, Rice J et al. Major secondary surgery in blunt trauma patients and perioperative cytokine liberation: determination of the clinical relevance of biochemical markers. *J Trauma.* 2001 ;11:989-1000.
40. Pape HC, Giannoudis PV, Krettek C, Trentz O. Timing of fixation of major fractures in blunt polytrauma: role of conventional indicators in clinical decision making. *J Orthop Trauma.* 2005; 551-62.
41. O'Toole RV, O'Brien M, Scalea M et al. Resuscitation before stabilization of femoral fractures limits acute respiratory distress syndrome in patients with multiple traumatic injuries despite low use of damage control orthopedics. *J Trauma* 2009; 56:1013-21.

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com